

Atlas Cartographique

Zones Inondables

Rivière Sirba

Direction de l'Hydrologie (DH)
Direction de la Météorologie Nationale (DMN)

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia

ANADIA 2.0

Adaptation au changement climatique, prévention
des catastrophes et développement agricole pour la
sécurité alimentaire.

L'étude a été cofinancée par l'Agence Italienne pour la Coopération au Développement, l'Istitut pour la BioEconomie du Conseil National des Recherches d'Italie, le Dipartimento Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio et la Direction de la Météorologie Nationale du Niger à travers le projet ANADIA2.0.

ANADIA 2.0

Le projet est mis en œuvre par l'Istitut de BioEconomie du Conseil National des Recherches d'Italie en collaboration avec la Direction de la Météorologie Nationale du Niger et le Polytechnique de Turin.

Direction de la Météorologie Nationale, Niamey, Niger
www.meteo-niger.org | katiellou.lawan@meteo-niger.org
Tél. (+227)20732160 fax (+227)20733837

Istituto per la BioEconomia - Consiglio Nazionale delle Ricerche, Firenze, Italie
www.ibe.cnr.it | vieri.tarchiani@ibe.cnr.it
Tél. (+39)055 3033711 fax (+39)055 308910

Dip. Interateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio
Politecnico e Università di Torino, Italie
www.dist.polito.it | maurizio.tiepolo@polito.it
Tél. (+39)0110907491 fax (+39)0110907499

Agenzia Italiana Per la Cooperazione allo Sviluppo
Ministero degli Affari Esteri

ANADIA 2.0

Adaptation au Changement Climatique,
Prévention des Catastrophes et Développement
Agricole pour la Sécurité Alimentaire

DEUXIÈME PHASE

Cette cartographie a été réalisée dans le cadre du Projet ANADIA2.0 par une équipe de travail pluridisciplinaire composée par:

Giovanni Massazza (PoliTO-DIST, Turin)

Elena Belcore (PoliTO-DIST, Turin)

Mohamed Housseini Ibrahim (DH, Niamey)

Vieri Tarchiani (IBE-CNR, Florence)

Maurizio Tiepolo (PoliTO-DIST, Turin)

Souradji Issa (DDA, Gotheye)

Alessandro Pezzoli (PoliTO-DIST, Turin)

Maurizio Rosso (PoliTO-DIATI, Turin)

**RENFORCER
LES CAPACITÉS**
RÉDUCTION DES RISQUES ET D'ADAPTATION CLIMATIQUE

LE PROJET ANADIA 2.0

ANADIA 2.0, deuxième phase du projet ANADIA Niger, a l'objectif de contribuer au développement d'une agriculture durable, adaptée au changement climatique et moins vulnérable aux événements extrêmes afin de soutenir la sécurité alimentaire du Niger.

ANADIA 2.0 est basé sur l'intégration de deux approches : l'approche participative ascendante (bottom-up) et l'approche analytique descendante (top-down) pour maximiser les apports de la technologie de l'information et des connaissances locales.

La méthodologie ANADIA 2.0 vise à intégrer l'exploitation de techniques modernes d'analyse climatique, la télédétection à moyenne et haute résolution et l'analyse spatiale avec les SIG avec la valorisation des connaissances locales et de la perception communautaire du risque.

ANADIA 2.0 est mis en œuvre à travers un programme de renforcement des capacités adapté à plusieurs niveaux - du niveau national au niveau local - par un échange continu et un mécanisme en cascade qui permettra la formation des formateurs élargissant progressivement la base des bénéficiaires.

ANADIA 2.0 prévoit la réalisation d'applications spécifiques pour le renforcement des capacités de réduction des risques et d'adaptation climatique adressées à la sécheresse et les inondations.

Risque Inondations

Système Locale d'Alerte Précoce pour les Inondations de la Sirba (SLAPIS)

Cette activité a l'objectif de promouvoir des changements décisionnels et comportementaux au niveau communautaire - de l'attitude réactive à celle proactive - à travers la mise en place d'un système communautaire d'alerte précoce intégrant prévisions et observations des crues.

Risque de Sécheresse

Assistance agrométéorologique aux producteurs ruraux

Cette activité a l'objectif de renforcer l'assistance agrométéorologique pour les producteurs ruraux des régions cibles, face à une augmentation de la variabilité climatique, en introduisant des nouveaux mécanismes de communication et collaboration entre producteurs, services techniques (locaux et centraux) et les radios rurales.

SLAPIS: LE SYSTÈME D'ALERTE PRÉCOCE DE LA SIRBA

SLAPIS est un système intégré qui a l'objectif de promouvoir des changements décisionnels et comportementaux de l'attitude réactive à celle proactive à plusieurs niveaux, de la communauté à l'administration, pour la réduction du risque d'inondation dans les Communes de la Sirba (principal affluent du Niger Moyen et cause des principales inondations dans la région). La philosophie de SLAPIS est de démontrer qu'il est possible pour les institutions et les communautés de mettre en place un système simple bâti sur les compétences et les outils

existants qui permet d'utiliser proactivement les informations et les prévisions hydrologiques et hydrauliques pour réduire le risque d'inondation.

Le système est basé sur l'intégration d'observations locales avec les prévisions météo et hydrologiques, à travers une plateforme d'information sur le risque, un mécanisme d'information et communication intégré, la cartographie des zones inondables, des plans locaux de réduction du risque d'inondation et des actions de sensibilisation et formation.

Le système a été conçu sur la base des besoins et des capacités existants et de technologies appropriés au contexte local.

SLAPIS est géré par la Direction de l'Hydrologie (DH) du Niger et a été réalisé par une collaboration pluridisciplinaire dans le cadre du Projet ANADIA2.0 avec le Polytechnique de Turin (DIST), Italie, l'Institut de Bioéconomie (IBE-CNR) du Conseil National des Recherches d'Italie et la Direction de la Météorologie Nationale (DMN) du Niger.

SLAPIS a été mis en place sur les quatre composantes des systèmes d'alerte précoce axés sur la population (UNISDR, 2006)

1 CONNAISSANCE DU RISQUE

2 SURVEILLANCE ET SERVICE D'ALERTE

3 DIFFUSION ET COMMUNICATION

4 CAPACITÉ DE RÉPONSE

CONNAISSANCE DU RISQUE

La connaissance du risque est fondée sur l'identification des quatre niveaux de vigilance : vert (situation normale, jaune (crue fréquente), orange (inondation grave) et rouge (inondation catastrophique) et la définition des scénarios d'inondation connectés aux niveaux de vigilance. Les niveaux de vigilance ont été identifiés avec la combinaison de l'approche non-stationnaire de la théorie des valeurs extrêmes et l'identification des impacts pour la vie humaine avec l'objectif de quantifier les effets des changements climatiques et d'être cohérent avec le Code National d'Alerte du Niger. Le modèle hydraulique numérique, réalisé avec le logiciel HEC-RAS a été utilisé pour définir les zones inondables pour chaque scénario et le temps de propagation de la vague de crue. Le modèle hydraulique a utilisé la géométrie d'un modèle numérique digital du terrain amélioré par des levées topographique GPS et a été calibré avec des mesures de niveau et de débit sur la rivière (Massazza et al., 2019).

SURVEILLANCE ET SERVICE D'ALERTE

Les mesures et les prévisions de débit parviennent en temps réel à partir de deux stations hydrométriques automatiques installées au long de la Rivière Sirba et des prévisions de débit dérivées par des modèles hydrologiques. Les prévisions hydrologiques adoptées viennent des modèles GloFAS et Hype grâce à la collaboration avec le Centre de Recherche Commune (JRC) de la Commission Européenne, le Service Météo-Hydrologique Suédois (SMHI) et le Centre Régional AGRHYMET. Cinq échelles colorées ont été installées dans les villages prioritaires pour augmenter la conscience de la population au risque. L'application web SLAPIS (Figure 1) a été développée selon le plus récent standard d'interopérabilité et partage et avec l'intégration de différents logiciels pour l'interface (GUI), la gestion des processus et de la base des données (PostgreSQL/PostGIS) et le téléchargement des données (CKAN) open source.

DIFFUSION ET COMMUNICATION

Le système de diffusion et communication a été intégré dans le système national d'alerte en accord avec les compétences spécifiques des différentes institutions impliquées. Dès que le débit dépasse le niveau du seuil de vigilance, la plateforme crée un bulletin qui par la suite est envoyé par la direction de l'hydrologie (DH) aux autorités nationales et locales compétentes, selon la voie de communication convenue (e-mail, téléphone, radio, sms ou WhatsApp) selon l'approche analytique descendant (top-down). Au même temps l'information remonte des observateurs villageois selon l'approche participative ascendante (Bottom-Up).

CAPACITÉ DE RÉPONSE

L'implémentation de la capacité de réponse a eu lieu, après les phases de définition de l'aléa, matérialisé dans un atlas des zones inondables, et l'identification des enjeux, avec mesures de terrain et télédétection aérienne à haute résolution réalisée avec un drone (Belcore et al., 2019). Les communautés locales ont été part active dans la définition participative des plans de réduction de risque d'inondation ce qui a permis l'identification de mesures adaptatives et de mitigation à mettre en œuvre pour chaque scénario de risque.

SLAPIS couvre pour l'instant le tronçon Nigérien de la rivière Sirba (240 km) avec la cartographie des zones inondables, deux stations hydrométriques, 5 échelles colorées et deux modèles hydrologiques, les plans d'adaptation et mitigation sur les quatre villages principaux et une plateforme web pour l'information et la diffusion de la situation hydrologique en temps réel opérationnelle à l'adresse www.slapis-niger.org.

La mise en œuvre de SLAPIS a montré qu'il est possible de réaliser un transfert de technologie en intégrant l'état de l'art dans le domaine hydrologique et hydraulique et les résultats scientifiques dans le schéma de prise de décision adopté dans une zone rurale sahélienne et peut être reproduit dans n'importe quel contexte, même s'il est caractérisé par des lacunes de connaissances et structurelles. SLAPIS démontre ainsi que les institutions et les communautés peuvent utiliser proactivement les informations et les prévisions hydrologiques et hydrauliques pour réduire le risque d'inondation.

Figure 1, Hydrogrammes comparés de la Sirba à Garbey Kourou

Figure 2 - L'interface du système d'information SLAPIS sur www.slapis-niger.org

<https://slapis-niger.org>

L'ATLAS CARTOGRAPHIQUE ZONES INONDABLES DE LA RIVIÈRE SIRBA

L'Atlas Cartographique représente les scénarios d'inondation calculés à travers la modélisation hydraulique numérique avec le logiciel HEC-RAS dans la version 5.0.6 et avec un modèle mono-dimensionnel.

La description détaillée du calcul de scénarios d'inondations est contenue dans le rapport ANADIA2 N.9 « Le Système d'Alerte Précoce pour les Inondation de la Sirba (SLAPIS) – version 1.0 » et dans l'article scientifique Flood Hazard Scenarios of the Sirba River (Niger): Evaluation of the Hazard Thresholds and Flooding Areas.

Les scénarios identifient les zones inondables sur une géométrie définie avec un Modèle Numérique du Terrain avec maille de 10 mètres détaillé par des sections transversales chaque kilomètre. Les scénarios couvrent le tronçon nigérien de la Rivière Sirba à partir de la limite burkinabé jusqu'à la confluence dans le Fleuve Niger (y compris la dernière partie des affluents burkinabés Yali, Faga et Koulouko).

Les différents débits sont liés aux seuils des niveaux de vigilance déterminées en accord avec l'analyse hydrologique de la rivière et l'évaluation des dommages potentiels dans les villages riverains.

Les niveaux de vigilance de la Rivière Sirba lient un intervalle de débit à l'hydrologie de la rivière et aux impacts potentiels sur la vie humaine.

La cartographie des zones inondable a été recueillie dans cet atlas avec trois niveaux de représentation :

La cartographie à grande échelle (1 : 100'000) : 4 cartes (A1-A.-A4) qui couvrent l'ensemble du réseau hydrographique de la Rivière Sirba au Niger ;

La cartographie de détail (1 : 20'000) : 29 cartes (B1-B.-B29) qui couvrent l'ensemble du réseau hydrographique de la Rivière Sirba au Niger;

La cartographie villageoise (1 : 5'000) où les 8 villages principales ont été objet d'une représentation de grand détail : Tallé (C1), Garbey Kourou (C2), Larba Birno (C3), Larba Touloumbo (C4), Guidare (C5), Touré (C6), Boulkagou (C7) et Bossey Bangou (C8).

Tous les cartes sont en format A3 (420 x 297 mm) pour simplifier l'impression de la cartographie.

COULEUR	MAGNITUDE	DEBIT (m ³ /s)	INDEX			DOMMAGES POTENTIELS
			CDC (jours)	TR (ans)	TR-NS (ans)	
Vert	situation normale	600	15	5	/	/
Jaune	crue fréquente	800	5	10	2	filets de pêche, motopompes, bétail
Orange	inondation grave	1500	/	30	5	forages, puits, maisons, greniers et jardins plus en bas en altitude
Rouge	inondation catastrophique	2400	/	100	10	grande portion moins élevée des villages riverains (maisons, jardins et greniers)

Tableau 1 – Scénarios d'inondations utilisés pour la Rivière Sirba

BIBLIOGRAPHIE

- Belcore, E.; Piras, M.; Pezzoli, A.; Massazza, G.; Rosso, M. Raspberry PI multispectral low-cost sensor for UAV based remote sensing. Case study in South-West Niger. International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences 2019, XLII-2/W13, 207-214.
- Fiorillo, E.; Crisci, A.; Issa, H.; Maracchi, G.; Morabito, M.; Tarchiani, V. Recent Changes of Floods and Related Impacts in Niger Based on the ANADIA Niger Flood Database. Climate 2018, 6, 59.
- Passerotti, G.; Massazza, G.; Pezzoli, A.; Bigi, V.; Zsótér, E.; Rosso, M. Hydrological Model Application in the Sirba River: Early Warning System and GloFAS Improvements. Water 2020, 12, 620.
- Massazza G., Tarchiani V., Housseini M.I., Pezzoli A., Rocchi L., De Filippis T., Rosso M., SLAPIS : Evaluation année hydrologique 2019 et améliorations 2020, Rapport N. 11, Projet ANADIA2, 2020
- Massazza G., De Filippis T., Guerzoni B., Housseini M.I., Katiellou G.L., Marchi V., Belcore E., Braccio S., Tamagnone P., Rapisardi E., Rocchi L., Rosso M., Pezzoli A., Tarchiani V., Tiepolo M., Le Système Local d'Alerte Précoce pour les Inondation de la Sirba (SLAPIS) – version 1.0, Rapport N. 9, Projet ANADIA2, 2019.
- Massazza, G.; Tamagnone, P.; Wilcox, C.; Belcore, E.; Pezzoli, A.; Vischel, T.; Panthou, G.; Housseini Ibrahim, M.; Tiepolo, M.; Tarchiani, V.; Rosso, M. Flood Hazard Scenarios of the Sirba River (Niger): Evaluation of the Hazard Thresholds and Flooding Areas. Water 2019, 11, 1018.
- Tamagnone, P.; Massazza, G.; Pezzoli, A.; Rosso, M. Hydrology of the Sirba River: Updating and Analysis of Discharge Time Series. Water 2019, 11, 156.
- Tarchiani V., Marchi V., Housseini M.I., Plan du Mécanisme d'information et communication SLAPIS, Rapport N. 8, Projet ANADIA2, 2018.
- Tarchiani, V.; Massazza, G.; Rosso, M.; Tiepolo, M.; Pezzoli, A.; Housseini Ibrahim, M.; Katiellou, G.L.; Tamagnone, P.; De Filippis, T.; Rocchi, L.; Marchi, V.; Rapisardi, E. Community and Impact Based Early Warning System for Flood Risk Preparedness: The Experience of the Sirba River in Niger. Sustainability 2020, 12, 1802.
- Tarchiani V., Tiepolo M., Pezzoli A., Rosso M., Bigi V., Massazza G., Bacci M., Fiorillo E., Katiellou G.L., Housseini M.I., Hassimou I., Système Local d'Alerte Précoce pour les Inondations de la Sirba (SLAPIS), Rapport N. 2, Projet ANADIA2, 2017.
- Tiepolo, M.; Rosso M.; Massazza G.; Belcore, E.; Issa, S.; Braccio, S. Flood assessment for risk-informed planning along the Sirba River, Niger. Sustainability 2019, 11(15), 4003.
- UNISDR, Developing early warning systems: a checklist, United Nations International Strategy for Disaster Reduction, Geneva, Switzerland, 2006.

Projet ANADIA 2.0

www.slapis-niger.org

Cadre d'union des cartes des zones inondables de la Rivière Sirba au Niger

- Sections A - 1:100'000
- Sections B - 1:20'000
- Sections C Villages - 1:5'000
- Limites municipales
- Frontière Niger-Burkina
- Rivière Sirba
- Route principale
- Village
- H Hydromètre

1:300.000

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
Source: Levé topographique GNSS février 2018
Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section A1 1:100'000 (1 cm = 1'000 m)

10 0 10 20 30 40 50 km

- Frontière
- Route en latérite
- Rivière Sirba
- Village
- Echelle colorée
- Hydromètre
- Direction d'écoulement

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS
Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section A2 1:100'000 (1 cm = 1'000 m)

10 0 10 20 30 40 50 km

- Frontière
- Route en latérite
- Rivière Sirba
- Village
- Echelle colorée
- Hydromètre
- Direction d'écoulement

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
Source: Levé topographique GNSS février 2018
Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section A3 1:100'000 (1 cm = 1'000 m)

10 0 10 20 30 40 50 km

- Frontière
- Route en latérite
- Rivière Sirba
- Village
- Echelle colorée
- Hydromètre
- Direction d'écoulement

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la Météorologie Nationale

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per la BioEconomia

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section A4 1:100'000 (1 cm = 1'000 m)

10 0 10 20 30 40 50 km

- Frontière
- Route en latérite
- Rivière Sirba
- Village
- Echelle colorée
- Hydromètre
- Direction d'écoulement

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B1 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B2 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- H Hydromètre
- E Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS
Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B3 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la
Météorologie Nationale

Departamenti Instituto di Scienze, Ingegneria e Architettura

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
Source: Levé topographique GNSS février 2018
Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

1.49°E 1.50°E 1.51°E 1.52°E 1.53°E 1.54°E

13.71°N
13.70°N
13.69°N
13.68°N
13.67°N

Projet ANADIA 2.0

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B4 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B5 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la Météorologie Nationale

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

1.43°E 1.44°E 1.45°E 1.46°E 1.47°E 1.48°E

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B6 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- H Hydromètre
- E Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la Météorologie Nationale

Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per la BioEconomia

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

13.65°N
13.64°N
13.63°N
13.62°N
13.61°N

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B7 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B8 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B9 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- ⊙ Hydromètre
- ⊙ Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la Météorologie Nationale

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS
Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B10 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
Source: Levé topographique GNSS février 2018
Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS
Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B11 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- ➔ Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la
Météorologie Nationale

Politecnico di Torino

Università degli Studi
di Torino

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia

AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
Source: Levé topographique GNSS février 2018
Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

1.29°E

1.30°E

1.31°E

1.32°E

1.33°E

13.55°N

13.54°N

13.53°N

13.52°N

13.51°N

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS
Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B12 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la
Météorologie Nationale

POLITECNICO
DI TORINO

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TORINO

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia

AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
Source: Levé topographique GNSS février 2018
Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

1.29°E 1.30°E 1.31°E 1.350°N 1.32°E 1.33°E

13.49°N

13.48°N

13.47°N

13.46°N

13.45°N

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B13 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la Météorologie Nationale

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Consiglio Nazionale delle Ricerche Istituto per la BioEconomia

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

1.29°E

1.30°E

1.31°E

1.32°E

1.33°E

13.44°N

13.43°N

13.42°N

13.41°N

13.40°N

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B14 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la Météorologie Nationale

Operazioni Inondazioni: S. Galassi, P. Pignatelli, M. De Rosa

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B15 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- H Hydromètre
- E Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la
Météorologie Nationale

Politecnico di Torino

Università degli Studi di Torino

CNR

AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
Source: Levé topographique GNSS février 2018
Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

1.23°E 1.24°E 1.25°E 1.26°E 1.27°E 1.28°E

13.38°N
13.37°N
13.36°N
13.35°N
13.34°N

Projet ANADIA 2.0

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B16 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B17 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- H Hydromètre
- E Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B18 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la Météorologie Nationale

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia

AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B19 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B20 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la Météorologie Nationale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B21 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B22 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- - - Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS
Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B23 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- - - Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la
Météorologie Nationale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
Source: Levé topographique GNSS février 2018
Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B24 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B25 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la
Météorologie Nationale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B26 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la
Météorologie Nationale

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia

AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
Source: Levé topographique GNSS février 2018
Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B27 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B28 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

0.96°E 0.97°E 0.98°E 0.99°E 1.00°E

13.11°N
13.10°N
13.09°N
13.08°N
13.07°N

Projet ANADIA 2.0

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section B29 1:20'000 (1 cm = 200 m)

- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Route en latérite
- Frontière
- Hydromètre
- Echelle colorée

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

1.625°E

1.630°E

1.635°E

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section C1 Tallé 1:5'000 (1 cm = 50 m)

1 0 1 2 km

- Route en latérite
- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Frontière
- Echelle colorée
- Hydromètre

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la
Météorologie Nationale

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

13.765°N

13.760°N

13.755°N

1.605°E

1.610°E

1.615°E

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section C2 Garbey Kourou 1:5'000 (1 cm = 50 m)

1 0 1 2 km

- Route en latérite
- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Frontière
- E Echelle colorée
- H Hydromètre

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

13.745°N

13.740°N

13.735°N

1.550°E

1.555°E

1.560°E

13.710°N

13.705°N

13.700°N

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS
Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables
de la Rivière Sirba

Section C3 Larba Birno
1:5'000 (1 cm = 50 m)

1 0 1 2 km

- Route en latérite
- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Frontière
- Echelle colorée
- Hydromètre

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la
Météorologie Nationale

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia

AGENZIA ITALIANA
PER LA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
Source: Levé topographique GNSS février 2018
Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS
Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables
de la Rivière Sirba
Section C4 Larba Touloumbo
1:5'000 (1 cm = 50 m)

1 0 1 2 km

- Route en latérite
- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Frontière
- E Echelle colorée
- H Hydromètre

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
Source: Levé topographique GNSS février 2018
Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

1.490°E

1.495°E

1.500°E

13.670°N

13.665°N

13.660°N

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS
Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables
de la Rivière Sirba
Section C5 Guidare
1:5'000 (1 cm = 50 m)

1 0 1 2 km

- Route en latérite
- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Frontière
- Echelle colorée
- Hydromètre

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Direction de la
Météorologie Nationale

Consiglio Nazionale delle Ricerche
Istituto per la BioEconomia

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
Source: Levé topographique GNSS février 2018
Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

1.440°E

1.445°E

1.450°E

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section C6 Touré 1:5'000 (1 cm = 50 m)

1 0 1 2 km

- Route en latérite
- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Frontière
- E Echelle colorée
- H Hydromètre

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

13.615°N

13.610°N

13.605°N

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS
Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section C7 Boulkagou
1:5'000 (1 cm = 50 m)

- Route en latérite
- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Frontière
- Echelle colorée
- ⊕ Hydromètre

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
Source: Levé topographique GNSS février 2018
Ortophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

1.285°E

1.290°E

1.295°E

Projet ANADIA 2.0

SLAPIS

Système Local d'Alerte Précoce
pour les Inondations de la Sirba

www.slapis-niger.org

Carte des zones inondables de la Rivière Sirba

Section C8 Bossey Bangou 1:5'000 (1 cm = 50 m)

1 0 1 2 km

- Route en latérite
- Rivière Sirba
- Direction d'écoulement
- Frontière
- Echelle colorée
- Hydromètre

SCENARIO	TR [ans]	MAGNITUDE
rouge	100	inondation catastrophique
orange	30	inondation grave
jaune	10	crue fréquente
vert	5	situation normale

Système de référence: ellipsoïde WGS 84
 Projection cartographique: UTM-WGS84 (UTM 31 Nord)
 Source: Levé topographique GNSS février 2018
 Orthophotos: Bing Satellite, Microsoft C. 2019, D.G.D.A. DS
 Réalisé dans le Projet ANADIA2.0 - Janvier 2020

13.355°N

13.350°N

13.345°N

